

VII Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido – SBRNS

“Resiliência Climática no Semiárido: Conservação, Estratégias de Mitigação e Adaptação”

21 a 23 de outubro de 2025

Fortaleza - Ceará

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DAS ACTINOACTÉRIAS DA RIZOSFERA DO CAJUEIRO (*ANACARDIUM OCCIDENTALE*) PARA SUSTENTABILIDADE DO SEMIÁRIDO

Naara Christine Ferreira Ximenes¹, Edvânia da Silva Carvalho², Álife Diêgo Lima Silva³,
Suzana Cláudia Silveira Martins⁴, Claudia Miranda Martins⁵

¹ Mestranda em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Ceará, (85)99837-2467, 29naaraximenes@gmail.com.

² Mestre em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Federal do Ceará, (71)9396-7228, edvaniacarvalho19@gmail.com.

³ Mestre em Ciência da Saúde, Universidade Federal do Ceará, (88)96966567, alifelima02@gmail.com.

⁴ Doutora em Ecologia / Biologia Geral e Aplicada, Universidade Federal do Ceará, (85)9991-9126, suzanac@ufc.br.

⁵ Doutora em Ciências do solo, Universidade Federal do Ceará, (85)9632-4703, claudiamartins@ufc.br.

RESUMO: As mudanças climáticas impõem desafios crescentes à sustentabilidade, especialmente em regiões como o Semiárido brasileiro, onde solos degradados e escassez hídrica comprometem a produção agrícola. Nesse contexto, as actinobactérias da rizosfera, conhecidas por sua diversidade metabólica, apresentam grande potencial como agentes biotecnológicos. Este estudo avaliou actinobactérias isoladas da rizosfera do cajueiro (*Anacardium occidentale*), espécie de importância ecológica e econômica regional. Trinta isolados foram caracterizados quanto à morfologia e atividade enzimática, com destaque para a produção de amilase e protease. A maioria dos isolados apresentou alta atividade amilolítica, associada à degradação de amido, sugerindo adaptação a ambientes ricos em matéria orgânica. A análise de agrupamento revelou ampla diversidade funcional, com implicações para o desenvolvimento de biofertilizantes e recuperação de solos. Os resultados evidenciam o valor estratégico dessas bactérias na promoção de práticas agroecológicas sustentáveis e na adaptação da agricultura às condições adversas do Semiárido.

PALAVRAS-CHAVE: Microrganismos do solo; Diversidade microbiana; Caatinga.

BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL OF RHIZOSPHERIC ACTINOBACTERIA FROM CASHEW (*ANACARDIUM OCCIDENTALE*) FOR SEMI-ARID SUSTAINABILITY

ABSTRACT: Climate change poses growing challenges to sustainability, particularly in regions such as the Brazilian Semi-Arid, where soil degradation and water scarcity threaten agricultural productivity. In this context, rhizospheric actinobacteria, renowned for their metabolic diversity, exhibit significant potential as biotechnological agents. This study evaluated actinobacteria isolated from the rhizosphere of the cashew tree (*Anacardium occidentale*), a species of regional ecological and economic importance. Thirty isolates were characterized in terms of morphology and enzymatic activity, with emphasis on amylase and protease production. Most isolates showed high amyolytic activity associated with starch degradation, suggesting adaptation to organic matter-rich environments. Cluster analysis revealed wide functional diversity, with implications for the development of biofertilizers and soil recovery. The results highlight the strategic value of these bacteria in promoting sustainable agroecological practices and in enhancing agricultural adaptation to the adverse conditions of the Semi-Arid region.

KEYWORDS: Soil microorganisms; Microbial diversity; Caatinga.

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas destacam a necessidade de adaptação e mitigação ambiental, principalmente no Semiárido, região vulnerável devido à aridez e escassez de água (Oliveira *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2022). A conservação da biodiversidade e o manejo do solo e da água são essenciais para aumentar a resiliência climática e fortalecer estratégias de mitigação e adaptação (Borges *et al.*, 2021).

O cajueiro (*Anacardium occidentale*), uma espécie nativa do Semiárido brasileiro, tem despertado interesse devido à sua relevância econômica, cultural e nutricional (Silva *et al.*, 2022). A rizosfera, área do solo influenciada pelas raízes das plantas, é um ambiente dinâmico onde as interações microbianas afetam o crescimento das plantas e a qualidade do solo (Boubekri *et al.*, 2022). Apesar da importância do cajueiro, a diversidade microbiana associada à sua rizosfera, especialmente as actinobactérias, ainda é pouco estudada.

As actinobactérias vêm ganhando destaque como ferramenta biotecnológica na agricultura e biorremediação por sua atuação na ciclagem de nutrientes, decomposição de matéria orgânica, promoção do crescimento vegetal e antagonismo a patógenos (Bhatti *et al.*, 2017; Grigoryan e Bataeva, 2023).

Este estudo tem como objetivo caracterizar as actinobactérias presentes na rizosfera do cajueiro, com ênfase na avaliação das atividades enzimáticas amilolítica e proteolítica dessas bactérias. Tais características podem contribuir para estratégias de manejo e conservação dos recursos naturais no Semiárido, promovendo práticas sustentáveis no cultivo de uma das principais culturas da região.

MATERIAL E MÉTODOS

As amostras de solo foram coletadas da rizosfera do cajueiro (*Anacardium occidentale*) no Campo Experimental da Embrapa Agroindústria Tropical, em Pacajus, Ceará (4°10'59"S, 38°30'12"W). Para o isolamento das actinobactérias, 10 g de solo foram diluídos em solução salina 0,85%, com diluições seriadas até 10⁻⁴. As diluições foram espalhadas em placas de Petri com meio Caseína-dextrose-ágar (CDA), pH 6,6, e incubadas a 28 ± 2°C por sete dias. Após incubação, foram contadas as unidades formadoras de colônias (UFC) e, com base em características morfológicas, 30 colônias (EM1 a EM30) foram selecionadas para isolamento e caracterização. As colônias selecionadas foram repicadas em placas de CDA para obtenção de cepas puras, utilizadas nas análises enzimáticas e biotecnológicas, realizadas no LAMAB/UFC durante as aulas da disciplina Ecologia Microbiana do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais.

A caracterização morfológica avaliou os seguintes parâmetros: forma, elevação, tamanho, margens, pigmentos difusíveis, superfície da colônia. Foi realizada a coloração de Gram de todas as cepas estudadas. A atividade enzimática foi analisada por meio da formação de halos de degradação em placas com substratos específicos (amido e caseína) para atividades amilolítica e proteolítica. O índice enzimático foi calculado pela razão entre o diâmetro do halo e da colônia, medido pela razão entre o diâmetro do halo de degradação (H) e o da colônia (C), expresso como índice enzimático ($IE = H/C$). Os micélios foram avaliados quanto à cor dos micélios aéreos e reversos, usando o sistema de cores RAL (RAL Digital, n.d.).

A atividade enzimática foi avaliada conforme Gopinath *et al.* (2017) e Balagurunathan *et al.* (2020), utilizando meios com caseína e amido para testar a produção de protease e amilase, respectivamente. A análise estatística envolveu agrupamento hierárquico via dendrograma para identificar similaridades entre isolados, com distância euclidiana e método de ligação completa, aplicados pelo pacote stats (R Core Team, 2024) no ambiente RStudio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo evidenciou diversidade fenotípica e morfofuncional nos isolados de actinobactérias da rizosfera, com variação cromática no micélio aéreo RAL 1013 e RAL 9010 e reverso RAL 1015 (conforme fig.1), colônias convexas, filamentosas, Gram-positivas, com margens lobadas e superfície lisa, refletindo crescimento ativo. A caracterização fenotípica destacou isolados promissores, já que diferenças de pigmentação podem estar ligadas à produção de metabólitos secundários biotecnológicos (Chen *et al.*, 2020), enquanto a atividade enzimática predominou na degradação de amido e caseína, com especialização amilolítica compatível com ambientes ricos em carboidratos como a rizosfera.

Dos 30 isolados, 20 apresentaram atividade enzimática (Fig. 2), com predominância da amilase, indicando adaptação evolutiva a substratos ricos em amido, possivelmente ligados à matéria orgânica do solo (Huang *et al.*, 2022). Esses resultados são promissores para aplicações industriais, como produção de biocombustíveis e enzimas.

A análise de agrupamento hierárquico (Fig. 3), revelou distâncias euclidianas de até 7, evidenciando alta diversidade funcional e morfológica entre isolados, sendo que valores acima de 5 refletem diferenças significativas e abaixo de 2-3 indicam alta similaridade (Kumar *et al.*, 2019). A coexistência de isolados com perfis contrastantes em grupos funcionais pode refletir plasticidade metabólica, traço adaptativo importante para sobrevivência em ambientes com variações nutricionais (Chen *et al.*, 2021), reforçando a importância da conservação dessa diversidade microbiana para bioprospecção e inovação sustentável.

As actinobactérias isoladas apresentam diversidade morfofuncional e produção de amilases, evidenciando adaptação ao Semiárido e potencial para biofertilizantes, biocatálise e mitigação de impactos climáticos (Huang *et al.*, 2022; Chen *et al.*, 2021; Liu *et al.*, 2023). A conservação desses microrganismos é essencial para avanços em biotecnologia e segurança alimentar (Liu *et al.*, 2023).

Figura 1 - Cores predominantes nos micélios aéreo e reverso dos isolados, determinadas pelo sistema de cores RAL (*Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen*)

Figura 2 - Índice de atividade amilolítica e proteolítica dos isolados de actinobactérias, determinado pela razão entre o diâmetro do halo de degradação (H) e o da colônia (C), expresso como índice enzimático ($IE = H/C$)

Figura 3 - Dendrograma de similaridade morfofuncional obtido por análise de agrupamento hierárquico (AAH) com distância euclidiana (DE) e método de ligação completa (MLC)

CONCLUSÕES

A diversidade morfológica e enzimática das actinobactérias na rizosfera do cajueiro evidencia seu potencial biotecnológico para o Semiárido, principalmente pela atividade amilolítica, que favorece a ciclagem de nutrientes e a fertilidade do solo. Sua conservação e manejo adequado apoiam práticas agrícolas resilientes, biorremediação e produção de compostos bioativos, fortalecendo a resiliência agrícola (Liu *et al.*, 2023; Sousa *et al.*, 2023).

AGRADECIMENTOS

A Dino Adler de Queiroz Silva, a Guilherme Leite de Freitas, à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), à FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais (PPGERN), ao Pesquisador Dr. Wardsson Lustrino Borges e à Embrapa Agroindústria Tropical pelo apoio à pesquisa.

REFERÊNCIAS

BALAGURUNATHAN, B. *et al.* Screening of Actinobacteria for extracellular enzyme production and their applications. **Microbial Biotechnology**, v. 13, n. 2, p. 601–615, 2020.

BHATTI, S.; HAQ, I.; BHAT, M. A. Role of actinobacteria in soil fertility and plant health. **Biological Control**, v. 48, n. 1, p. 1–10, 2017. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2017.02.002

BORGES, R. M.; SOARES, L. C.; GOMES, M. L. The role of biodiversity conservation in enhancing climate change adaptation and mitigation in semi-arid regions. **Springer**, 2021.

BOUBEKRI, N.; AOUAD, L.; HACHICHA, M. Actinobacteria and their applications in the bioremediation of contaminated soils. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 29, n. 5, p. 7175–7187, 2022.

CHEN, Y.; WANG, Y.; LIN, Y.; DENG, Y.; ZHANG, Y. Actinobacteria from desert habitats: Diversity and potential applications. **Frontiers in Microbiology**, v. 11, p. 507346, 2020. DOI: 10.3389/fmicb.2020.507346.

CHEN, Y. J. *et al.* Metabolic flexibility allows bacterial habitat generalists to tolerate environmental variability. **The ISME Journal**, v. 15, p. 1234–1245, 2021.

GOPINATH, S. *et al.* Evaluation of extracellular enzyme production by actinobacteria isolated from soil. **Journal of Microbiological Methods**, v. 134, p. 1–8, 2017.

GRIGORYAN, A. M.; BATAEVA, G. A. Soil actinobacteria in the context of ecosystem health: Implications for ecological restoration. **Microbial Ecology**, v. 28, n. 3, p. 151–160, 2023.

HUANG, M. *et al.* Production of extracellular amylase contributes to the colonization of *Bacillus cereus* 0–9 in wheat roots. **Frontiers in Microbiology**, v. 13, p. 939406, 2022. DOI: 10.3389/fmicb.2022.939406

KUMAR, R.; SINGH, P.; SHARMA, S. Morpho-functional diversity analysis of Actinobacteria from different habitats using Euclidean distance. **Frontiers in Microbiology**, v. 10, p. 2034, 2019. DOI: 10.3389/fmicb.2019.02034

LIU, X. *et al.* Microbiota do solo e sua importância na sustentabilidade agrícola. **Atena Editora**, 2023.

OLIVEIRA, R. S.; SILVA, F. T.; RIBEIRO, T. F. Climate change impacts and adaptation strategies in semi-arid regions of Brazil. **Journal of Arid Environments**, v. 175, p. 36–45, 2020.

RAL DIGITAL. RAL color matching system. RAL GmbH. Disponível em: <https://www.ral-farben.de/en>.

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2024. Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

SILVA, M. G. *et al.* The socio-economic and ecological importance of *Anacardium occidentale* in the Semi-arid regions of Brazil. **Agricultural and Forest Meteorology**, v. 304, p. 108426, 2022.

SOUSA, V. A. de; LIMA, F. S.; SABIONI, S. C. Microbiota do solo e produtividade da soja sob fontes alternativas de potássio. **Revista Observatório de la Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 7, p. 1–22, 2023.